

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Französische Übungen

V^a

h. Lortford.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

N° 16.

Le 19 août
1933.

Le professeur apporte une bonne nouvelle: « S'il fait beau temps mercredi, nous ferons une excursion scolaire. On prendra le train, on ira dans la montagne. C'est vous qui ferez les préparatifs. Nous descendrons à Beaulieu. Occupez-vous du voyage en chemin de fer, de l'hovedì matin. »

N° 17. Questions.

Le 22 août
1933.

1) Quelle bonne nouvelle ^{le professeur} apporte-

t-il ?

2. Quand feront-ils une excursion scolaire ?

3. Prendra-t-on le train ?

4. Où ira-t-on ?

5. Qui est-ce qui fera les préparatifs ?

6. Où ~~des~~ descendra-t-on ?

7. De quoi les élèves s'occuperont-ils ?

8. Pour quel jour le professeur attend-il leurs propositions ?

9. Fera-t-on excursion ~~scolaire~~ s'il pleut ?

10. Pleuvra-t-il à l'avis du professeur?

11. Les élèves resteraient-ils chez eux, s'il pleuvait?

N^o 18.

23. Août
1933.

Si la bonne venait à être malade, ma sœur aînée aurait à mettre le couvert.

Elle se rendrait dans la salle à manger. Elle étendrait une nappe blanche sur la table. Puis elle apporterait pour chacun une assiette. Elle poserait à droite de

l'assiette une cuiller et un
couteau, et à gauche une
fourchette. Sur les assiettes
elle mettrait les serviettes
bien pliées. Derrière chaque
assiette elle déposerait un
verre. Elle mettrait au centre
de la table la bouteille de
vin, la carafe remplie d'eau
et le pain.

Quand le couvert serait
mis, elle ouvrirait la porte
du salon et dirait: Vous êtes
servis!

N^o 19. Dictée.

Le 24 août
1933.

Les élèves consultent l'indicateur
du chemin de fer. Dans la
matinée, il y a quatre trains:
un rapide, un express et deux
trains omnibus. Le rapide et
l'express ne s'arrêtent pas à
la station où ils descendront.

Nous proposerons au professeur
l'omnibus de 7,50. S'il consent,
on se réunira à la gare à
7,30, départ à 7,50, arrivée à
8,43 heures.

Le 29 août
1933.

N^o 20. Grammaire.

Hier soir, à six heures,
Jeannette se rendit dans
la salle à manger. Elle
étendit une nappe blanche
sur la table. Puis elle
apporta pour chacun une
assiette. Elle posa à droite
de l'assiette une cuillère
et un couteau, et à gauche
une fourchette. Sur les assiettes
elle mit les serviettes bien
pliées. Derrière chaque
assiette elle déposera un

~~un~~ verre. Elle mit au
centre de la table la bouteille
de vin,

N^o 21.

Le 30 août
1933.

Nous blanchissons les mains,
A nous blanchissions les mains,
nous blanchîmes les mains,
nous blanchirons les mains,
nous blanchirions les mains,
nous avons blanchi les mains,
nous avions blanchi les mains,
nous eûmes blanchi les mains,
nous aurons blanchi les mains,
nous aurions blanchi les mains,

Il répond au professeur,
il répondait au professeur,
il répondit au professeur,
il répondra au professeur,
il répondrait au professeur,
il a répondu au professeur,
il avait répondu au professeur,
il eut répondu au professeur,
il aura répondu au professeur,
il aurait répondu au professeur.
Ils montrent leurs livres,
ils montraient leurs livres,
ils montrèrent leurs livres,
ils montreront leur livres,

ils montr^{aient}~~eraient~~ leurs livres,
ils ont montré leurs livres,
ils avaient montré leurs livres,
ils eurent montré leurs livres,
ils auront montré leurs livres,
ils auraient montré leurs livres.

N^o 22. Thème.

Le 31 août
1933.

S'il fait ~~samedi le prochain~~
beau temps, ~~so~~ samedi prochain
~~notre~~ ~~excursion~~ nous ferons
~~notre~~ excursion scolaire. Monsieur
Muller nous a fait savoir
cette nouvelle, ^{car} s'il ~~viendra~~
avec notre classe. Cette fois,
nous ~~serons~~^{irons} à au vieux château,

qui est situé près de la station
de Longchamps. Nous prendrons
le train de 4^h 15. Nous nous
réunirons sur la grande
place devant la gare. Nous
serons là à temps. Nous espérons
qu'il fera beau temps, et
qu'il ne pleuvra pas.

N° 23. Corrigé de la Dictée.

Le 6 septembre
1933.

Un paysan avait dans son
verger un bel abricotier.
Quand il eut cueilli les
fruits, il remplit un panier
d'abricots choisis, pour les

apporter au propriétaire du
château. Dans la cour il
rencontra deux singes qui
étaient habillés comme
des enfants. Le paysan qui
croyait que c'étaient les
fils du seigneur ôta son
chapeau avec beaucoup de
respect et déposa le panier.
Les animaux se jetèrent sur
le panier et mangèrent la
plupart des fruits. Enfin,
il reprit ^{le panier} et entra dans la
chambre du seigneur, qui

fut étonné de trouver le panier à moitié vide. Le paysan s'excusa et dit:
« Monseigneur, ce n'est pas ma faute, vos fils ont mangé ~~to~~ une grande partie des abricots. Ils les aimaient beaucoup, et je n'avais pas le courage de les empêcher d'en prendre. »

Le 7 septembre
1933.

N° 24.

Écoutez le chant des oiseaux!
Entendez-vous leurs gais
chansons? Deux hirondelles

bâtissent leur nid sous le
toit de notre maison. Dans
le châtaignier au bord de
notre étend & est un nid
de pinson. Les petits ont déjà
quitté leur nid.

N° 25. Questions.

Le 8 septembre
1933.

1. Où était la petite tortue?

2. Que voulait-elle voir?

3. Quels oiseaux volèrent près
d'elle?

4. Que dit la petite tortue aux
canards?

5. Qu'est-ce qu'un des deux

canards alla chercher?

6.) Que veut-il que la tortue fasse? (elle mette)

7.) Que feront-ils avec elle?

8.) Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire?

9.) Qu'est-ce qui arrivera, si elle ouvre la bouche?

Le 10 septembre
1933.

~~#~~ N° 26. Questions.

1.) Que fait la petite tortue?

2.) Et que font les deux canards?

3.) Est-ce qu'ils volent haut ou bas?

4.) Qu'est-ce qu'il y a au-dessus?

d'eux?

5.) Pourquoi la tortue ouvre-t-elle de grands yeux?

6.) Est-elle jamais sortie de son petit jardin?

7.) Que disent les oiseaux qui s'étonnent de voir une tortue en l'air?

N^o 27.

Les moineaux, les pinsons, les alouettes, les hirondelles, les pigeons... tous les oiseaux accourent pour voir la tortue. - lui, lui! venez vite voir la

Le 12
septembre
1933.

reine des tortues! La tortue
est bien contente! Toute fière
elle ouvre la bouche et s'écrie:
«Oui! oui! je suis la reine
des tortues!»

A ces mots, elle lâche la
baguette et patatras! elle
tombe sur un gros tas de
pierres. La reine des tortues
s'écrase. Elle est morte.

Le 13 septembre
1933.

N° 28. Questions.

- 1.) Qui accourt?
- 2.) Pourquoi accourent-ils?
- 3.) Que disent-ils?

4. Comment est la tortue?
5. Que fait-elle?
6. Que dit la tortue toute fière?
7. Qu'est-ce qui arrive à ces mots?
8. Pourquoi tombe-t-elle?
9. La reine des tortues est-elle morte?

N° 29. Thème.

Levez-vous et remplissez vos verres! Jeanne les remplit déjà. Elle nous tend ~~son~~ les verres remplis. Donne lui cette bouteille de vin!

Le 17 septembre
1933.

A qui sont ces livres? Sont-ils
à toi ou à ton ami? Ils sont
à vous, mademoiselle!

Voulez-vous jouer à la balle
avec vos amies? - Oui, nous
jouerons avec elles cette après-
midi.

Mon frère et moi, nous jouerons
avec Charles Dupont.

Où sont tes frères? Sont-ils
chez eux?

Le 19 septembre
1933.

N° 30. Corrigé du Thème.

Deux canards volèrent près
d'une tortue qui était dans

le jardin d'un paysan.

La tortue voulait voler avec eux dans les nuages. Alors

l'un des deux canards alla chercher une branche. La

tortue mettra cette branche dans sa bouche, et les canards

l'emporteront. ^{mais} Si elle ouvrirait

la bouche, elle lâcherait la baguette elle tomberait. Elle

se gardera d'ouvrir la bouche.

Elle ~~se~~ se suspend au milieu de la branche, et les canards

l'emportent dans les airs.

Comme la tortue s'étonne
de voir les villes et les villages
les forêts et les champs, les
prés et les fleuves! Les oiseaux
accourent. « Lui, lui, une
tortue qui vole! Regardez-
la! C'est la reine des tortues!
La tortue est contente. Elle
ouvre la bouche pour parler.
Elle lâche la baguette elle
tombe sur un tas de pierres.
Elle est morte.

N° 31. Grammaire.

Le 20 septembre
1933.

1. Quels oiseaux volèrent près de la tortue? Ce sont deux canards qui volèrent près d'elle.

2. Pourquoi la tortue voulait-elle partir avec les canards? Elle voulait partir avec eux pour voir le monde.

3. Qui est-ce qui voit la tortue? Ce sont les oiseaux qui la voient.

4. Est-ce que les pigeons sont à toi? Non ils ne sont pas à moi ils sont à Jean.

sur toi, et en attendant
ta visite, ma chère cousine, je
t'embrasse de tout cœur.

Le 23 septembre
1933.

N° 33.

Mon chère Léon.

Je te remercie de ton aimable
invitation, je l'accepte avec
grand plaisir. J'arriverai
samedi par le train de
10 heures du matin. A bientôt
donc! Je t'embrasse ainsi que
toute ta famille bien cor-
dialement. Marie Pinet.

Mein lieber Leo.

Ich danke dir für deinen
liebendwürdigen Brief, ich
nehme ihn mit großer Freude
an. Ich werde tomorrow mit
dem Zug 10 Uhr morgens kommen.
Ich baldiges Wiedersehen! Ich
grüße immer dich sowie deine
ganze Familie herzlich!

Maxim Linné.

N°34. Grammaire.

Les fleurs sont belles, ce sont de
belles fleurs. 2, les couronnes
sont petites, ce sont des petites

Le 25 septembre
1933.

couronnées.

3, les poules sont blanches,
ce sont des poules blanches,
~~ce sont des blanches poules~~

4, les animaux sont sauvages,
ce sont des animaux sauvages,

5, les fardeaux sont lourds,
ce sont des lourds fardeaux,
(ce sont de lourds fardeaux.)

6, les montagnes sont hautes,
ce sont des montagnes hautes,
(ce sont de hautes montagnes).

7, les forêts sont épaisses, ce
sont des forêts épaisses.

Les rivières sont longues,
ce sont de longues rivières.

№ 35.

Le 27 septembre
1933.

beaucoup, plus, trop

viel mehr zuviel

tant, autant, combien

soviel ebensoviel wieviel

peu, moins, trop peu

wenig weniger zu wenig

^(ne) pas ^(ne) plus assez ^(ne) point

kein kein mehr genug gar kein mehr

quantitätsadverbien - Un =

Handwörterbuch des Deutschen.

kein kein fast de aber bien

du, de, la, des, ^{Info civil} ~~les~~ ~~mignon~~.
la plupart du, de la, des ~~les~~
~~mignon~~.

Le 29 septembre
1933.

N° 36.

C'est la fête du pays. Il y a
beaucoup de baraques sur la
grande place devant l'église.
On vend des joujoux, des gâteaux
de beaux vêtements, des chaussures
etc. Charles a acheté déjà des
gâteaux pour sa petite sœur.
La plupart des hommes entrent
dans la ménagerie.

N° 37. Thème.

Le 11 octobre
1933.

Dans la ménagerie il y a
beaucoup d'animaux sauvages
p.e.x. des tigres, des lions, des ^{ours}
loups. Un grand éléphant
porte de lourds fardeaux. Avez-
vous vu les singes? Ils sont
très drôles.

N° 38.

Le 11 octobre
1933.

Était jour de foire.
Léon se promenait sur la
foire avec sa cousine Marie.
Quelle foule d'hommes et
quel grand nombre de baraques!

Il y avait des baraques avec des bijoux, des baraques avec des étalages garnis de gâteaux et de bonbons. Mais on vendait aussi de beaux vêtements, de la chaussure, de belles étoffes etc.

Le

N° 38. Questions.

1. Où Léon se promenait-il avec sa cousine?
2. Quelles baraques y avait-il sur la foire?
3. Qu'est qu'on y vendait?
4. Les deux jeunes gens s'amusaient

ils?

Quand ils entrèrent - ils enfin?

Quand la ménagerie était-elle établie?

Quels animaux sauvages avait-il dans la ménagerie?

Quand les spectateurs s'arrêtaient-ils?

Pourquoi s'y amusaient-ils si bien?

N^o 39. Questions.

Le 17 octobre
1933.

Quand l'éléphant allait-il un jour?

Quand l'éléphant était-il seul ou

était-il conduit?

3. Où passa-t-il?

4. Où travaillait le tailleur?

5. Qu'est-ce qu'il y avait dans la fenêtre?

6. Que fit l'éléphant?

7. Prend-il une pomme?

8. Que fit le tailleur pour le punir?

9. L'éléphant ^{continua-t-il,} ~~qu'on~~ ~~nya-t-il~~ son chemin?

10. Que fit-il après avoir bu?

11. Que fit-il en arrivant devant l'atelier du tailleur?

était-il conduit?

3. Où passa-t-il?

4. Où travaillait le tailleur?

5. Qu'est-ce qu'il y avait dans la fenêtre?

6. Que fit l'éléphant?

7. Prend-il une pomme?

8. Que fit le tailleur pour le punir?

9. L'éléphant ^{continua-t-il,} ~~qu'est-ce qu'il~~ ~~fit-il~~ son chemin?

10. Que fit-il après avoir bu?

11. Que fit-il en arrivant devant l'atelier du tailleur?

